

FRAZELOGIYANING NAZARIY MASALALARI HAQIDA

*Sh.Ganiyeva, FarDU dotsenti (DSc),
M.Dadajonova, FarDU talabasi*

Annotatsiya. *Maqolada o'zbek tildagi frazeologik birliklar, o'zbek tilshunosligida frazeologiyaning nazariy masalalari, uning ilmiy manbalardagi talqini, o'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi va rivojlanishi masalalari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'z va iboralar: *frazeologiya, frazeografiya, frazeologik birliklar, leksikologiya, idiomalashuv, idioma, leksik-semantik, funksional-uslubiy va sintaktik vazifalar.*

Ma'lumki, o'zbek tilshunosligida frazeologiyaning nazariy masalalarini Y.D.Polivanov o'z tadqiqotlari bilan o'rtaga tashlagan edi. U bir qator tillar, xususan, o'zbek tili frazeologiyasini o'rganib chiqib, frazeologiyani tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida ajratish haqida fikr bildiradi. Y.D.Polivanovning yangi shakllanadigan frazeologiya sohasi haqida fikr yuritib, uning leksikologiyaga nisbatan xuddi sintaksis morfologiyaga nisbatan egallagan o'rinda bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Tadqiqotlarda rus tilshunosi V.V.Vinogradov konsepsiyasi asosida frazeologik birliklarni frazeologik butunlik, frazeologik chatishma, frazeologik qo'shilma tarzida tasniflash haqidagi qarashlar davom ettirilgan.

O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi va rivojlanishi masalalarini o'rganib, professor B.Yo'ldoshev qayd etishicha, o'tgan asrning 60-70-yillaridan boshlab hozirgi kunga qadar o'zbek frazeologiyasini o'rganish ishi quyidagi ikki asosiy yo'nalishda olib borilmoqda¹.

O'zbek frazeologiyasi rivojiga katta hissa qo'shgan Sh.Rahmatullayev o'z nomzodlik ishida frazeologik birliklarning grammatik xususiyatlari masalasiga e'tibor qaratgan bo'lsa², keyinchalik frazeologik birliklarning tabiatidan kelib chiqib, ularning tilda tayyor holda mavjud bo'lgan leksemalar singari birlik ekanini asoslaydi³. Shuningdek, olim ilk bora frazemalardagi ko'p ma'nolilik, ma'nodoshlik, variatsiya, antonimiya, shakldoshlik hodisalarini alohida tadqiq etgan.

O'zbek frazeologiyasining yirik vakillaridan biri A.Mamatov o'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasida e'tibordan chetda qolayotgan masalalar to'g'risida fikr yuritganda, frazeologik birliklarning "nutq

¹ Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографияси масалалари. Тошкент: Мухаррир, 2013. -Б.32.

² Рахматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка. Автореф. дисс... канд. филол. наук. – М.:1952.

³Рахматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. Тошкент: Фан, 1966.

jarayonidagi o'ziga xos qo'llanish xususiyatlari"⁴ni ham ta'kidlab o'tgan edi.

B.Jo'rayeva xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslariga qaratilgan tadqiqotida maqol va ibora orasidagi munosabatga alohida to'xtalar ekan, ularning farqini to'rt yo'nalishda belgilaydi⁵. Xususan, etimologik, ma'noviy, sintaktik jihatdan va idiomalashuvda maqol va ibora orasidagi farqni ko'rsatadi. Olima "barcha iboralarning asosini erkin bog'lanma yoki gap tashkil etadi" degan fikrning shartli ekanini ta'kidlaydi. Xususan, maqol va iboralarni ma'noviy jihatdan farqlar ekan, "Maqol tarkibidagi so'zlar tizmasi esa maqollik holatidan boshqa paytlarda aynan shu shaklda uchramaydi. Frazeologik birikmada ba'zan idiomatik ma'no bilan asl ma'no bir-biriga qarama-qarshi kelib qolishi mumkin"⁶.

M.Ro'ziqulova esa idiomalar bilan bog'liq maxsus tadqiqotida frazeologizmlar doirasiga hikmatli so'zlar, maqol va matallarni kiritishni ma'qullamaydi⁷. A.Isayev o'zbek tilidagi somatik frazeologizmlar bo'yicha olib borgan tadqiqotida frazeologizmlar bilan bog'liq statistik ma'lumotlarni alohida izohlaydi⁸. A.Rafiyev o'z tadqiqotida frazemalarning struktural hamda funksional xususiyatlarini tahlil etib, ularni komponentlarining miqdoriga ko'ra, tayanch komponentlariga ko'ra hamda funksional xususiyatlariga ko'ra tadqiq qilgan⁹.

Professor B.Yo'ldoshev o'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi va taraqqiyotiga doir kitobida bu yo'nalishni xronologik asosda uch davrga bo'lib ko'rsatadi. Ya'ni: «birinchi davr sifatida XVIII asrning o'rtalaridan boshlab XX asrning 30-yillariga qadar bo'lgan davr bo'lib, bunda frazeologik tadqiqotlar M.V.Lomonosov, A.A.Potebnya, Sh.Balli faoliyatiga bog'lanadi va frazeologiya asosan leksikografiyaning obykti sifatida xizmat qilgan, ularda frazeologik birliklarni lug'atlarda izohlash, frazemalarning etimologiyasi aniqlash muhim bo'lgan edi»¹⁰.

Mustaqillik yillariga kelib, frazeologik birliklarning komponent tahlili, ulardagi birikuvchanlik omillari, ayni paytda, ularni qiyosiy aspektda o'rganishga e'tibor qaratildi. Jumladan, Q.Hakimov frazeologik

⁴ Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиши масалалари: Филол. фанл. докт....дисс. автореф. Тошкент, 2000. – Б.15.

⁵ Жўраева Б.М. Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари: Филол. фанл. докт....дисс. автореф. Самарқанд, 2019. – Б.14.

⁶ Жўраева Б.М. Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари: Филол. фанл. докт....дисс. автореф. Самарқанд, 2019. – Б.15.

⁷ Рўзиқулова М. Ўзбек тилида идиомалар: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Самарқанд, 1966. – Б.18.

⁸ Исаев А. Соматические фразеологизмы узбекского языка: Автореф. дис...канд. филол. наук.. Ташкент, 1976.

⁹ Рафиев А. Ўзбек тили фразеологик birlikларининг структурал-функционал хусусиятлари: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Тошкент, 1982.

¹⁰ Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. – Самарқанд, 2007. –Б.

birliklarning zaruriy birikuvchanligi¹¹, professor Sh.Rahmatullayev esa fe'l frazemalarning bog'lashuvi¹² bilan bog'liq monografik izlanishlarini yaratdilar. Sh.Usmonova, M.Xoliqova, Sh.Abdullayevlar o'z tadqiqotlarida o'zbek tilidagi frazeologik birliklarni ayrim tillarga qiyosan o'rgandilar¹³. Bir qator tadqiqotlarda frazeologik birliklarni modellashtirish muammosi ham o'rta tashlandi¹⁴.

Professor Abdimurod Mamatov o'z ishlarida nutq madaniyati hamda frazeologik norma masalarini¹⁵, Abdug'afur Mamatov va K.Bozorboyevlar o'z tadqiqotlari orqali frazeologik birliklarning shakllanishiga bog'liq nazariy asoslarni ko'rsatib berdilar¹⁶.

O'zbek tilshunosligida frazeologik birliklarning ifodaviy ko'rinishlari, nutqda voqelanishi bu jarayondagi o'ziga xosligi masalasiga ham e'tibor qaratilgan: "O'zbek tilining ifodaviy ta'sirchanligini oshiradigan frazemalar leksikaning o'ziga xos alohida tadqiq etiladigan sohasidir. Frazeologizmlar tuzilishi, leksik-semantik, funksional-uslubiy va sintaktik vazifalari, shuningdek, o'ziga xos shakllanish xususiyatlariga ega bo'lgan til birligidir"¹⁷.

¹¹ Ҳақимов Қ.М. Ўзбек тилидаги содда гап қолипли фразеологизмларнинг зарурий бирикувчанликлари: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Тошкент, 1994.

¹² Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви. Тошкент: Университет, 1992. – Б.125.

¹³ Усманова Ш.Р. Ўзбек ва турк тилларида соматик фразеологизмлар: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Тошкент, 1998.; Халикова М.К. Фразеология как форма отражения национального менталитета в языковой картине (на материале русского и узбекского языков): Автореф. дисс...канд. филол. наук. - Ташкент, 1999.; Абдуллаева Ш.Д. Таржима асарларда фразеологизмлар семантикаси (Т.Қайипбергенов асарларининг ўзбекча таржимаси асосида): Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Тошкент, 2006.

¹⁴ Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили. Иккинчи китоб. Тошкент: Mumtoz so'z, 2010; Ганиева Ш.А. Ўзбек фразеологизмлари структураси (шаклий ва мазмуний моделлаштириш): Филол. фанл. бўй. фанл. докт.... дисс. автореф. – Фарғона, 2017.

¹⁵ Маматов А.Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент, 1991; Маматов А.Э. Проблемы лексико-фразеологической нормы в современном узбекском литературном языке: Автореф. дисс...доктора филол. наук. - Ташкент, 1991.

¹⁶ Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиши масалалари. Филол. фанл. докт....дисс. автореф. Тошкент, 2000; Бозорбоев К.Т. Ўзбек сўзлашув нутки фразеологизмлари: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Самарқанд, 2001.

¹⁷ Жуманазарова Г., Болтаева Б., Кулбоева Д. Фраземаларнинг нутқда қўлланилиши. – Тошкент: Тигоп zamin ziyo. – 2017. – Б.8.